

XORAZM MILLIY-HUDUDIY AN’ANALARIDAN VA MILLIY QAHRAMONLARI FAOLIYATIDAN FARZAND TARBIYASINI SHAKLLANTIRISHDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI

¹Yusupov Davlatnazar, ²Masharipova Nasiba Ro‘zmatovna

¹Xorazm viloyati adabiy bo‘lim mudiri, folklorshunos, O‘zbekiston Respublikasi teatr arboblari uyushmasi a‘zosi

²Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, “Milliy tarbiya, mutafakkirlar va jadidlarning pedagogik ta‘limotlari” ilmiy tadqiqot bo‘limi katta ilmiy xodimi, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511134>

Annotatsiya. ushbu maqolada Xorazm milliy-hududiy an‘analari, qadriyat va udunlarining mohiyati, yosh avlod tarbiyasiga ta‘siri, ba‘zi nojo‘ya rasm-rusumlar haqida bayon etilgan. Xorazm to‘y an‘analari izchil holatda yoritilgan. Avesto manbasi va suvoralaridagi tarbiyaga oid jihatlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: milliy, hududiy, an‘ana, Xorazm, to‘y, marosim, Avesto, suvoro, Pahlavon Mahmud

Har bir xalqning, millatning urf – odatlari, marosimlari, udumlari ularning o‘zligining darajasi milliyligi, madaniyati va ma‘naviyati, o‘ziga xosligi bilan namoyon bo‘ladi. O‘zbek xalqining urf-odatlari, an‘analari, qadriyatlari ezgu g‘oyalar, yuksak insoniy amallar bilan mujassamlashgan.

Umumxalq tomonidan qabul qilingan urf-odatlar xar bir xalqning o‘z an‘analari hisoblanadi. Ammo bugungi rivojlanish yuksalayotgan davrda xalqimiz orasida milliy insoniy qadriyatlarimizga zid bo‘lgan xar xil ko‘rinishdagi “ommaviy madaniyat” go‘zal hayotimiz, turmush tarzimizni “zamonaviylashtirish” holatlari o‘zligimizga nomunosibdir. Bugun nafaqat yosh avlodni, balki butun xalqimizni “Ommaviy madaniyat”, “Marginal madaniyat” ofatlaridan saqlab qolish uchun o‘zimizning go‘zal, insonparvar qadriyatlarimizni yanada amalda qo‘llanilishiga harkat qilmog‘imiz lozim. Chunki millatning axloqi uning e‘tiqodi, qadriyatlari, ezgu an‘ana va amallari vositasida kamol topadi. Lekin xalqimiz orasida ba‘zi odatlar borki ularni bid‘at amallar deb atasak to‘g‘ri bo‘ladi. Bunday amallar sirasiga ziyoratgohlarga borgandi ziyorat qoidalariga amal qilmaslik, qabrlarni tavob qilish, pirlardan madad so‘rash kabi holatlar sog‘lom e‘tiqotni shakllanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan Polvon Pir (Pahlavon Maxmud) ziyoratiga borgan, turli hayotiy tashvishlardan qiynalgan odamlar Polvon Pirdan madad so‘raydilar, farzand tilaydilar. Aslida bu tilovotlar faqatgina Allohdan so‘ralishi lozim. Bugungi kunda Pahlavon Mahmudning qilgan ezgu ishlari, olib borgan faoliyati, e‘tiqodiga hech qachon zid ishga qo‘l urmaganligi haqida o‘quvchi yoshlarga ko‘proq ma‘lumotlar berib borish, shu orqali ularni insonparvarlik, tanqidiy fikrlash, o‘z faoliyatini tahlil qilish, ezgu amallarni bajarishga yo‘naltirish maqsadga muvofiqdir.

Avesto” ezgulikni targ‘ib qiluvchi, ezgu qadriyalarni o‘zida mujassam etgan qadimiy manba bo‘lib, bugungi kunda ham alohida qimmatga ega. Avestoda ezgulikni targ‘ib qiluvchi qadriyatlar ulug‘langan. Undagi afsonaviy rivoyatlar, falsafiy-diniy tushunchalar, axloqiy me‘yorlar ajdodlarimizning ijtimoiy hayoti, turmush tarzi, faoliyati, dunyoqarashini aks ettirgan.

Mifologiya ta'sirida vujudga kelgan rivoyatlar jamiyat a'zolarida ezgu an'analarni shakllantirishga xizmat qilgan. Shuning uchun ham miflar va rivoyatlar, ertaklar, dostonlar maqol va matallar bugungi kunda ham o'quvchi-yoshlarni dunyoqarashini shakllantrishida ahamiyatli tarbiya vositalaridir. Barcha davrlarda jamiyatdagi ezgu harakatlar ushbu qadriyatlar negizida vujudga kelgan.

O'zbek xalqining bir-biridan go'zal, purma'no udumlari urf-odatlarini asrlar osha milliy qadriyatlarimizga aylanib, e'zozlanib kelmoqda. Xorazm hududidagi nikoh to'ylardagi ayrim odat va marosimlarga to'xtalishni lozim topdik. O'zbek xalqining to'ylari o'zining urf-odatlarini, marosimlarini, udumlarining jozibasini, o'ziga hosligini, mazmundorligini ularda ijro qilinadigan kuy va qo'shiqlar, raqs va laparlar o'zgacha tarovati bilan izohlanadi. To'yga tayyorgarlik jarayoni xam o'ziga xos, rasm-rusmlar, yaqin qarindoshlarning beminnat xizmatlari, bir-birovga yaqinlashuvlari, qo'llab-quvvatlash, tilaklar ham to'y marosimining muhim jihatlari.

Ajdodlardan meros bo'lib kelayotgan Xorazm milliy-hududiy to'y an'analari, ezgu niyatlar: “Gujumdin soya barsin, uzimdin meva barsin”, “Galinni boshi oshoq, dili yumshoq bo'lsin” kabi to'y tilaklari avloddan -avlodga unitilmas udum bo'lib kelmoqda. To'yxonada “Un olar”, “Ko'rpa bichar”, “Qatlama pishar”, “Xodim chiqor”, “Non yopar”, “Muboraklar” kabi kichik marosimlarni qavmu qarindosh, qo'ni-qo'shni, yaqinlar yig'ilshib birgalikda, inoqchilikda o'tkazadilar.

To'y dan oldin qiz(galin)ning uyida “Hina yoqar” (yopar) kelinning dugonalari suxbatida qo'llarga hina yopadilar. Bu marosimda dugonalar bir-birlariga yaxshi tilaklar, maslahatlar bildiradilar. Shuningdek “Hina” issiq-sovuqdan ya'ni turli shamollashlarda yaxshi himoya qilib, turmushga chiqayotgan qizni salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yor-yor qo'shig'i, lapar, aytishuvlar “Hina yoqar” bazmini fayzga to'ldiradi.

To'y kuni yigitning (kuyov) xonadonida kelin kelishi ya'ni “Galin go'rar” marosimi ham o'ziga xos qadriyat hisoblanadi. Unda yaqin qarindoshlar qatnashadi. “Galin ta'zimi” ya'ni kelin salom marosimi shaklida o'tkaziladi. Kelinga salom eshitgan barcha sovg'alar hadya qilib ezgu tilaklar bildirishadi.

Xorazm to'ylarida milliy taomlar “suzma palov”, “go'mma”, “barak”, “qiyima go'mma”, “ijjon kabob”, “tondir so'msa”, “go'shtli patir”, “poqlama” va boshqa taomlar did va mehr bilan tayyorlanadi. Xalpalar, xonandalar mumtoz shodiyona qo'shiqlarni kuylashadi. To'y Ojiza (Onabibi Otajonova) xalfaning “Muboraklar bo'lsin”, Komiljon Otaniyozovning “To'ylar muborak” qo'shiqlarini ijro qilish an'anaga aylangan.

Xorazm to'ylarida dastavval mumtoz maqom namunalari, suvoralar kuylanadi. To'yga yig'ilgan xalq sermazzun ashulalardan ma'naviy-axloqiy ozuqa oladi. To'ylarda eng ko'p mumtoz suvoralar ijro qilinadi. Suvora janri Xorazm mumtoz musiqasiga xos bo'lgan yirik ashula uslubi va mustaqil janr hisoblanadi. Uning asosini ma'naviy-ahloqiy tarbiya tashkil etadi. Ushbu ashulalar ulkan tarbiyaviy ahamiyatga ega. Ulardagi she'riy matnlar mutaffakkir ajdodlarimiz tomonidan yozilgan bo'lib, insonni komillik sari yetaklash, hayot haqiqatlaridan xabardor bo'lishga yo'naltirilgan. Xalqimizni, ayniqsa yosh avlodni ma'rifatga undovchi suvoralar tasavvuf ta'limoti g'oyalarini o'zida mujassamlashtirgan. Suvora ijrochilari xalq tomonida “go'yanda” deb atalgan. Qadimda go'yandalar diniy matnlar ijrochisi hisoblangan.

Suvora (fors.-otliq) – Shashmaqomning Buzruk maqomi asosida yaratilgan, axloqiy tarbiya elementlarini o'zida mujassamlashtirgan kuy va ashulalarni ifodalovchi musiqiy janr. Xorazmda keng tarqalgan aytim ijrolaridan biri Suvora yo'llaridir. Suvoralar she'riy matnida ko'proq tasavvuf mavzuidagi muxammaslar qo'llaniladi. Ularda o'zlik tarbiyasi ustuvor o'rin

egallaydi. Suvoralarning mazmunida ota-ona, ustoz, yaqinlarga bo‘lgan mehr-muhabbat, yaxshilik, ezgulik, xayru-saxovat, mehnatsevarlik, xalqparvarlik, vatanparvarlik, insoniylik, yorga sadoqat, o‘zligini anglash g‘oyalari yetakchi o‘rinda turadi. O‘zbek xalqi ko‘p asrlar davomida suvorlardan tarbiya vositasi sifatida foydalanib kelmoqda. San’atkorlar tomonidan suvoralarning yangidan-yangi turlari yaratilmoqda

Suvoralar o‘zining muayyan musiqiy qurilmaga ega bo‘lib, bu jarayon ohang uyg‘unligida muayyan yechim, xulosa shaklida bayon etilgan. Suvora ashulalari orombaxsh, matni esa falsafiy mushohodaga boy bo‘lgani uchun ham tinglovchini o‘ylashga, mushohada qilishga, o‘z hatti-harakatlarini tahlil qilib, baholashga undaydi. Shu asosda inson suvoralarni tinglash davomida o‘zligini anglashga muvaffaq bo‘ladi. Suvoralardan asosan islom dinining g‘oyalarini, Hadisi shariflarni, tasavvuf va tariqatlarni xalq orasida targ‘ibot va tashviqot qilish vositasi sifatida foydalanilgan.

Suvora matnlarida Allohni tanish orqali o‘zligini anglash lozimligi targ‘ib qilingan. Suvora matnlarining mazmun-mohiyati kengaygan sari inson, uning kamoloti, dunyo ishlarining mazmun-mohiyati, ilm-ma’rifatni targ‘ib qilish, yaxshilikning umrboqiyligi, inson jismidagi o‘zgarishlar, yorga Vatanga, do‘stga, ota-onaga, ustozga hurmat, farzand tarbiyasi, ayolga munosabat, tabiat va jamiyat hayotiga nisbatan ongli munosabatda bo‘lish kabi insoniy g‘oyalar ulug‘langan. Suvoralarning umrboqiyligini ta’minlovchi ushbu g‘oyalar Navoiy, Lutfiy, Bobur, Mashrab, Xaziniy, Ogahiy, Munis Xorazmiy, Komil Xorazmiy, Avaz O‘tar g‘azallari bilan kuylangan.

To‘ydan keyingi qudalar kelishi – “Quda donishma” marosimida kelinning ota-onasi, qarindoshlari kuyov xonadonidagilar tomonidan izzat-hurmat bilan kutib olinadi. Oqlik, poklik, rizq, tinchlik ma’nosida peshonalariga un surtiladi.

Birinchi farzand dunyoga kelganda “Besh osh” un oshi (mayda kesilgan xamir), ijjon osh, o‘rik qoqi solingan osh qo‘shnilarga yaxshi niyatlar bilan tarqatiladi. Bu taomlar juda qadimiy Xorazm milliy taomlari hisoblanib, bu taomlarning iste’moli inson salomatli uchun juda foydalidir. Ayniqsa yangi ko‘zi yorigan ona va chaqaloq uchun bezarar taomligi alohida ahamiyatga egadir.

Bolani “beshikga belash” udumida kayvona ona beshik jihozlarini navbatma- navbat tayyorlaydi va farzandga ezgu tilaklar bilan “O‘ngmi-o‘ng” , “O‘ng bo‘lsin” iboralar bilan chaqaloq beshikga yotqiziladi. Yosh onaga qalbi, tili va dili bilan go‘zal ohangda aytiluvchi, bolaga orom, tinch uyqu baxsh etuvchi “Alla” qo‘shig‘ini aytishga o‘rgatishadi.

Xulosa. Milliy qadryatlarimizni asrash, unitilayotganlarni tiklash, o‘rganish g‘oyatda muhim vazifalarimizdir. Bu borada yurt boshimizning bevosita tashabbusi va ko‘rsatmalarining amalga oshirish borasida qator ibratli ishlar amalga oshirilmoqda. Yosh avlodga qadryatlarimizni o‘rganish, e‘zozlash maqsadida tanlovlar, uchrashuvlar, teatrlashtirilgan saxna ko‘rinishlar, festivallar o‘tkazilishda yoshlarni ishtiroklari yaxshi natijalar bermoqda. Ota bobolardan meros milliy udumlar, milliy ohanglar, milliy liboslarni o‘rganish va targ‘ib qilishda yoshlarni ayniqsa maktabgacha ta’lim va tarbiya maskanlarida boshlash zarur. Zeroki yosh avlod ongi bugun ezgu qadriyatlar bilan sug‘orilsa, kelajakda ular ma’naviy kamolotga erishadilar.

REFERENCES

1. Masharipova N.R. O‘quvchilarda ma’naviy sifatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari. Science and Innovation International scientific journal Volume 1 issue 6. Uif. 2022: 8.2 Issn: 2181- 3337.P.62-66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7105342>

2. Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa.//Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2015. – 376 b.
3. Pedagogika. Ensiklopediya. III jild. jamoa // Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 400 b.
4. Paul R. Critical thinking: what every person needs to survive in a Rapidly Changing World/ Sonoma State Uni. 1990
5. Sobirov Q., I.Usmonova. Qadimgi Xorazm tarixi (risola). Toshkent.: 2022-yil, 24 bet.
6. <https://odam.uz/news/ozbeginning-1001-odati-eng-ajoyib-udumlar>